

Het relatieve belang van sociaal milieu en etnische herkomst voor de verklaring van onderwijsachterstanden*

Een overzicht van kwantitatief-empirische studies; bevindingen en problemen

G.W.J.M. Driessen

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Universiteit Nijmegen

ABSTRACT

The educational position of many non-indigenous pupils in the Netherlands is very unfavourable. For some years now there has been an ongoing discussion about the question whether these disadvantages could have their origins in characteristics typical of migrants or whether they are in fact caused by the very same aspects that are also responsible for the low educational position of indigenous working-class children. Under discussion therefore is the relative importance of social background and ethnic origin. First, the results of some 30 studies in this field are described. The conclusion is that there are many similarities, but also major discrepancies in the findings. Next, therefore, possible explanations for these differences are looked into. Here, the emphasis is largely on factors relating to method. There appear to be various shortcomings and problems in this respect. In view of the fact, however, that these apply to virtually all of the studies, they can hardly help explain the differences found. It is recommended that the consequences of the various research approaches should be compared by means of simulation studies. Furthermore, this issue not only needs to be looked at methodologically, but should also be treated in greater depth conceptually.

I. INLEIDING

Dat allochtone kinderen het in het onderwijs (beduidend) slechter doen dan autochtone kinderen, daarover is men het in het algemeen wel eens (Driessen, 1990b). Aanzienlijk minder overeenstemming bestaat er echter over de achtergronden van dit verschil. In het bijzonder gaat de discussie die sinds een aantal jaren wordt gevoerd over het relatieve belang van twee gezinsstructurele kenmerken, te weten enerzijds het sociaal milieu waaruit de leerling afkomstig is en anderzijds de etnische herkomst van de leerling¹ (Driessen, 1990a; Van 't Hof & Dronkers, 1992).

Was de discussie lange tijd vooral een academische², inmiddels heeft zij – als gevolg van beleidskeuzes gebaseerd op een door Meijnen & Riemersma (1992) voor de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (1992) uitgevoerde literatuurstudie – ook praktische consequenties gekregen (MO&W, 1994). Tot voor kort was het namelijk zo dat de in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid aan scholen toegekende extra faciliteiten voor een belangrijk deel werden bepaald door de etnische herkomst van de leerlingenpopulatie. Ofschoon de besluitvorming hierover nog niet is afgerond, ziet het er naar uit dat één van de milieu-indicatoren, het opleidingsniveau van de ouders, een zwaarwegender (of wellicht dominante) rol gaat spelen en de etnische herkomst wellicht helemaal verdwijnt als indicator.³

Hoewel sommigen misschien hoopten dat met de literatuurstudie van Meijnen & Riemersma een punt achter de milieu/herkomst-kwestie zou worden gezet, brandde in de daarna volgende

* Met dank aan J. Hutjes, G.W. Meijnen en twee anonieme beoordelaars voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Adres: Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen.

periode de discussie opnieuw los. Zo werd in 1994 tijdens de Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen een complete sessie aan dit onderwerp gewijd, waren er ook tijdens de Onderwijs Research Dagen 1994 papers die handelden over de verhouding milieu : herkomst, en was tijdens een in 1994 door NWO georganiseerd symposium een van de zwaartepunten 'De interrelatie van etnisch-culturele en sociaal-economische positie bij etnische minderheden'.

In de discussie kunnen grofweg twee kampen worden onderscheiden. Op de eerste plaats is er de aloude tegenstelling tussen aan de ene kant kwantitatief en aan de andere kant kwalitatief georiënteerde onderzoekers. De 'kwalitatieven' verwijten de 'kwantitatieven' dat zij met hun type onderzoek – juist vanwege het grootschalige en daaraan inherente oppervlakkige karakter – nooit tot de kern van de zaak kunnen doordringen. Met name zouden de processen, de mechanismen die ten grondslag liggen aan de statistische samenhangen niet blootgelegd kunnen worden. Vandaar dat zij een sterkere wisselwerking tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek bepleiten (vgl. Ledoux, 1994; Matthijssen & Teunissen, 1994; Pels & Veenman, 1994).

Echter, het kwalitatieven/kwantitatieven-debat vormt niet het enige thema; ook binnen de groep kwantitatieven bestaat onenigheid over de tot nu toe gepubliceerde onderzoeksbevindingen. Deze onenigheid vloeit niet alleen voort uit de soms afwijkende of zelfs tegenstrijdige bevindingen in de diverse onderzoeken, maar ook uit de interpretatie die daar vervolgens aan wordt gegeven. In dit artikel staat deze *kwantitatieve* benadering centraal.⁴ Het doel van het artikel is een geactualiseerd beeld te schetsen van de onderhavige materie. Het eerste deel van het artikel bestaat uit een *inventarisatie en samenvatting* van onderzoeken waarin de verhouding milieu en herkomst aan de orde is gesteld. De invalshoek daarbij is in hoofdzaak beleidsgericht en wel in die zin, dat gezocht wordt naar een verantwoorde wijze waarop door de overheid middelen kunnen worden toegekend om een als ongewenst beschouwde situatie, i.c. de achterstandspositie van allochtonen, te verbeteren. Het gaat hier dus vooral om het zoeken naar indicatoren en criteria met behulp waarvan de overheid zodanig middelen kan verdelen, dat ze terecht komen bij die groepen die ze het hardst nodig hebben. Gelet op de aangetroffen diversiteit in onderzoeksbevindingen, wordt in het tweede deel van het artikel een aanzet gegeven voor de verklaring daarvan. In hoofdzaak gaat het daarbij om *methodologische aspecten*. Het artikel wordt ten slotte afgesloten met enkele discussiepunten.

2. ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 1 geeft een overzicht van studies die zich min of meer expliciet hebben beziggehouden met het vraagstuk van de verhouding sociaal milieu en etnische herkomst in relatie tot onderwijsachterstanden. Bij het selecteren van de studies gold als eerste vereiste dat de uitgevoerde analyses kwantitatief van aard moesten zijn. Bovendien diende het te gaan om onderwijskundige en onderwijs-sociologische studies; dit betekent dat bijvoorbeeld specifiek taalkundig onderzoek niet in het overzicht is betrokken.

De beschrijving van de studies in de tabel vindt plaats aan de hand van een aantal categorieën. Deze worden hier slechts kort aangeduid; in een volgende paragraaf komen ze uitgebreider aan de orde. (1) *Bron* verwijst naar de publikatie waarin de studie staat beschreven; soms komt het voor dat (nagenoeg) dezelfde analyses in meerdere publikaties worden beschreven; als dat zo is, dan wordt daar via '(vgl. ...)' naar verwezen. Behalve omwille van de volledigheid, zijn deze verwijzingen ook opgenomen vanwege accentverschillen in analyses en – in een enkel geval – conclusies. (2) *Data-verzameling* heeft betrekking op het jaar of de jaren (veelal: schooljaren) dat de dataverzameling heeft plaatsgevonden. (3) Onder *steekproef* worden drie aspecten vermeld: de steekproefgrootte, de onderwijsfase (niveau en leerjaar) waarop het onderzoek betrekking heeft, en het geografisch bereik van de steekproef (landelijk dan wel regionaal of lokaal). (4) De volgende rubriek betreft de wijze van *operationalisatie van milieu en herkomst*. (5) Dan volgen de *onderwijspositie-kenmerken* die zijn geanalyseerd. (6) De *onderanalysetechniek/methode* vermeldde varianten hebben alleen betrekking op de hier beschreven resultaten, dus niet op eventuele andere bevindingen in de betreffende publikaties. (7) De

belangrijkste *resultaten* worden vervolgens kort samengevat; zo mogelijk gebeurt dat in kwantitatieve termen. (8) De laatste kolom bevat de *conclusies* met het oog op de vraagstelling van dit artikel. Aangegeven wordt per analyse of milieu dan wel herkomst de meeste verklaringskracht bezit, of dat het relatieve gewicht gelijk is.⁵ Tussen haakjes staat het aantal analyses, i.c. onderwijspositiekenmerken waarop deze conclusie betrekking heeft. Eventuele bijzonderheden ten slotte, worden in de vorm van noten onder de tabel vermeld.

In verband met de beknoptheid zijn in de tabel de volgende afkortingen gebruikt: N (aantal leerlingen in de steekproef); M (sociaal milieu), H (etnische herkomst); lo6 (lager onderwijs leerjaar 6), ba.o8 (basisonderwijs groep 8), vol (voortgezet onderwijs leerjaar 1); β (de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt); \rightarrow (het effect van M of H op een onderwijspositiekenmerk); all. (allochtone leerlingen), aut. (autochtone leerlingen).

3. BESCHRIJVINGSCATEGORIEËN

Wat *bron* betreft valt op dat lopende cohort-onderzoeken, zoals VOCL'89 en de cohorten van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO), in belangrijke mate het basismateriaal leveren voor de analyses. In feite kunnen al de beschreven onderzoeken teruggevoerd worden op elf databestanden. Duidelijk wordt ook dat de wetenschappelijke discussie over het onderhavige onderwerp van recente datum is: op vier na, zijn alle publikaties in 1990 of later verschenen. De *dataverzameling* heeft in de meeste gevallen rond 1988 plaatsgevonden of is toen van start gegaan en loopt nog steeds. In het algemeen wordt gebruik gemaakt van omvangrijke tot zeer omvangrijke *steekproeven*. In een aantal gevallen zijn vervolgens binnen deze steekproeven weer specifieke substeekproeven getrokken. Nagenoeg alle studies zijn landelijk en kunnen in meerdere of mindere mate als representatief worden beschouwd. Een derde van de analyses heeft betrekking op de situatie in het basisonderwijs, twee derde op die in het voortgezet onderwijs.

De *operationalisatie van sociaal milieu* kent een bijzonder grote mate van variëteit. Favoriete indicatoren voor milieu zijn opleiding en beroep van één of van beide ouders. Meestal betreft het vrij grove indelingen, waarbij de inschaling doorgaans wordt overgelaten, c.q. toevertrouwd aan de ouders zelf, aan de groepsleerkracht of aan de directeur van de school. Bij opleiding gaat men veelal uit van het hoogste opleidingstype dat de ouder heeft bezocht. Als alternatief kiest men ook vaak voor het hoogst voltooide type. Qua beroep vindt in enige studies een beperking plaats tot het beroep van de vader, kostwinner of van het hoofd van het huishouden. De reden dat het beroep van de moeder niet wordt meegenomen is gelegen in het feit dat een groot deel van de moeders geen betaald werk verrichten of slechts voor een beperkt aantal uren een baan hebben. Dit leidt mogelijk tot problemen bij de inschaling van het niveau. In nagenoeg alle gevallen wordt dit opgelost door moeders zonder betaald werk ('huisvrouwen') in de laagste beroepscategorie onder te brengen. Een steeds groter probleem bij de inschaling vormt het werkloos-zijn (van zowel de vaders als moeders). Ook hier is inschaling in de laagste beroepscategorie een veel voorkomende oplossing. Omdat dit echter niet altijd als even terecht wordt beschouwd, vraagt men in het geval van werkloosheid ook wel naar het laatst uitgeoefende beroep en wordt de inschaling daarop gebaseerd. In verband met deze problematiek neemt men soms een extra variabele mee, namelijk het al-dan-niet hebben van betaald werk. Hoewel het opleidings- en beroepsniveau van de vader en moeder regelmatig als afzonderlijke factoren in de analyses worden opgenomen, opteert men vaak uit efficiëntie-overwegingen voor een 'indikking'. Die wordt bereikt door het hoogste opleidings- en hoogste beroepsniveau binnen een gezin te nemen, door het opleidings- en beroepsniveau van de vader en moeder te middelen, of door factor-analyse of HOMALS te verrichten op de onderscheiden indicatoren en vervolgens op basis daarvan scores toe te kennen⁶. In enkele studies neemt men naast het beroeps- en opleidingsniveau nog andere kenmerken in een uiteindelijke milieu-index op (bv. woondichtheid, kamers p.p.).

Ook de *operationalisatie van etnische herkomst* kent een aantal varianten. Het ambigue 'herkomstland' maakt recentelijk steeds meer plaats voor het 'geboorteland' van de leerling, de

Tabel 1. De geanalyseerde studies, naar beschrijvingskenmerken.

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijsopstiekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Driessen (1990a) (vgl. Driessen, 1990b)	1987/88-1988/89	N=2354 ba.08 - vol landelijk.	M: beroep vader en opleiding ouders. H: herkomstland vader, resp. moeder, evt. grootouders.	Toetsprestaties taal en rekenen ba.08; doorstroomniveau vol.	Variantie- en regressie-analyse.	Hoewel aut. binnen alle milieu-niveaus hogere prestaties en lagere doorstroomniveaus halen dan all., zijn de verschillen slechts in één cel relevant. β M \rightarrow taal, rekenen en doorstroom: .37, .40 en .58; % verkl. variantie: 25, 16 en 21. β H \rightarrow taal, rekenen en doorstroom: .17, .04 en -.17; % verkl. variantie: 1, <1 en 1.	M > H (3)
Driessen (1993c)	1989/90	N=19.524 vol landelijk.	M: hoogste beroep en hoogste opleiding binnen gezin. H: geboorteland ouders.	Onderwijsopstiekenmerk(en): toetsprestaties taal, rekenen en informatieverwerking.	Regressie-analyse.	Onderzocht wordt of de effecten van M en H op de onderwijspositie en prestaties verschillen voor OVB-gebieden met veel en gebieden met weinig all. β opleiding, beroep en H: \pm .30, .15 en <.05. M verklaart 10.5 - 20.9%; H voegt daar 2 - 3.9% aan toe. Voor onderwijspositie geldt dat binnen OVG's het effect van beroep en opleiding wat lager en van H wat hoger is.	M > H (4)
Driessen & Van der Werf (1992) (vgl. Driessen, 1993a; 1993b)	1989/90	N=19.524 vol landelijk.	M: hoogste beroep binnen gezin en opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	Advies; toetsprestaties taal, rekenen en informatieverwerking; onderwijspositie vol.	Variantie- en regressie-analyse.	Tussen aut. en all. bestaat m.b.t. advies alleen in de laagste milieu-categorie een relevant verschil (all. > aut.). β opleiding vader, opleiding moeder, beroep en H: .23, .21, .14 en -.04. De drie milieu-variabelen verklaren 21.8%, terwijl H daar niet meer dan 2% aan toevoegt. Bij omkering van de volgorde verklaart H 1.1% en M vervolgens nog 20.9%. Analyses m.b.t. prestaties en onderwijspositie leiden tot vergelijkbare resultaten.	M > H (5)

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositie- tekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Driessen & Van der Werf (1994)	1989/90- 1991/92	N=19.524 vol-3 landelijk.	M: hoogste beroep en opleiding binnen gezin. H: geboorteland ouders.	Onderwijspositie vo3 (leerjarenladder); toetsprestaties taal en wiskunde; intelligentie.	Regressie-analyse.	β opleiding, beroep en H \rightarrow onderwijspositie: .34, .15 en -.01, met 17.9, 1.4 en .0% verkl. variantie. Analyses met prestaties en IQ als afhankelijke variabelen leiden tot vergelijkbare resultaten. ¹	M > H (4)
Van Esch (1983)	1982	N=1271 ² lo6 landelijk.	M: beroepsgroep kostwinner. H: herkomstland ouders.	Deelname Cito-Eindtoets; advies; taalvaardigheid; toetsprestaties Cito-Eindtoets.	Regressie-analyse.	Binnen de totale groep verklaart H van deelname, advies en taalvaardigheid resp. 8.5, 2.5 en 4 keer zoveel variantie als M. Binnen de groep deelnemers echter verklaart H van taalvaardigheid en prestaties dubbel zo veel als M. Van advies verklaart M iets meer dan H. Het aantal jaren gevolgd Nederlands onderwijs verklaart evenveel of meer dan H en M.	H > M (3); H > M (2); M > H (1)
Van 't Hof & Dronkers (1993) (vgl. Van 't Hof & Dronkers, 1992)	1989/90	N=1898 ³ vol landelijk.	M: beroep en opleiding ouders, betaald werk. H: geboorteland ouders en kind, etnische samenstelling gezin.	Toetsprestaties taal, rekenen en informatieverwerking; advies; onderwijspositie vol.	(Co)variantie-analyse.	M.u.v. rekenen (β .09) is het effect van H steeds significant (β .13 - .18), maar de verkl. variantie is maximaal 3%, terwijl voor bv. taal in totaal 23% variantie wordt verklaard.	M > H (5)
Hofman (1993)	1990, 1992	N=3066 (meting 1) N=2565 (meting 2) vo2-4 landelijk (?)	M: beroep en opleiding ouders. H: geboorteland II., ouders, grootouders en zelf-identificatie II.	Onderwijsrendement (leerjarenladder); studieperspectief; drop-out; rekenprestaties.	Tabel-analyse; pad-analyse.	Tabel-analyse laat zien dat er geen systematische effecten zijn van M op rendement, perspectief en drop-out. Pad-analyse met prestaties, rendement en perspectief als afhankelijke variabelen bevestigt dit: het effect van M is de helft tot een derde van dat van H. Bovendien blijkt het belang van H toe te nemen naarmate het M hoger is.	H > M (4)

Bron	Dataverzamelings	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositie- tekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
De Jong & Tacq (1985)	1981	N=408 vo, 15-jarigen Rotterdam.	M: beroep en opleiding ouders, boekenbezit, woondichtheid. H: geboorteland ouders. ⁴	Bereikt onderwijsniveau op 15-jarige leeftijd (schooltype en leerjaar).	Log-lineaire analyse; logit- analyse.	M, H en verblijfsduur hebben elk een zelfstandig effect, maar het effect van M is groter dan dat van H, en dat is weer groter dan dat van verblijfsduur.	M > H (1)
De Jong (1987)	1981- 1984	N=±1000 1o5 - vo2 Rotterdam.	M: beroep en opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	IQ-test (1o6); advies; bereikt opleidingsniveau (vo2).	Variantie- en regressie- analyse; pad-analyse.	Binnen dezelfde milieu-categorie is de IQ-score van all. veel lager dan die van aut. M en H hebben elk een zelfstandig effect, maar dat van M is sterker dan dat van H. ⁵ $r M^* \text{ advies, resp. niveau: } .40, \text{ resp. } .41;$ $r H^* \text{ advies, resp. niveau: } -.13;$ $\beta M \rightarrow IQ, \text{ resp. advies: } .30, \text{ resp. } .17;$ $\beta H \rightarrow IQ, \text{ resp. advies: } -.20, \text{ resp. } <.10.$	M > H (3)
Jungbluth, Van Langen & Vierke (1990)	1988	N=1179 ⁶ vo3 landelijk.	M: beroep en opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	Onderwijspositie vo3 (schooltype, vakkenpakket, niveau Nederlands); advies vo.	Variantie- analyse.	Onderwijspositie kan worden verklaard door effecten van M en advies; H speelt daarbij geen rol. Als i.p.v. advies de Cito-scores worden genomen, treedt er wel een effect op van H. Dit is even groot als dat van M ⁷ . Ook als advies wordt voorspeld op basis van Cito-scores, M en H, dan hebben M en H vergelijkbare effecten.	M > H (1); M ≈ H (2)
Jungbluth, Verhaak & Driessen (1990)	1987/88	N=2354 ba.o8 landelijk.	M: beroep vader en opleiding ouders. H: herkomstland vader, resp. moeder, evt. grootouders.	Advies.	(Co)variantie-analyse.	Advies wordt in stap 1 voor 9.3% door H verklaard. Na invoering van taal- en rekenprestaties in stap 2 (40.1%) verdwijnt het effect van H. Als in stap 3 ook M (2.8%) wordt ingevoerd, keert het effect van H terug (1.6%). Na toevoeging van leerkrachtverwachting en onderwijs-ondersteunend thuisclimaat verdwijnt het effect van H weer, terwijl het effect van M hetzelfde blijft.	M > H (1)

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositiekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Kerkhoff (1988)	1983-1984	N=179 105-6 Tilburg, Breda.	M: opleiding en beroep ouders. H: herkomstland ouders, grootouders.	Advies; schoolprestaties.	Tabel-analyse; variantie-analyse.	Binnen een vergelijkbaar M zijn de adviezen van all. lager dan die van aut. Na controle voor M is er alleen een significant verschil voor lezen (Turken en Marokkanen vs. rest).	M > H (2)
Kerkhoff & Dronkers (1990) (vgl. Dronkers & Kerkhoff, 1990)	1983-1984	N=179 105-6 Tilburg, Breda.	M: opleiding en beroep ouders. H: herkomstland ouders, grootouders.	Toetsprestaties taal en rekenen.	Regressie-analyse.	Ook bij gelijke milieu- en andere achtergrondkenmerken zouden all. een geringe achterstand blijven houden t.o.v. aut. Bij een gelijk opleidings- en beroepsniveau zou 76% van de taal-, en 15% van de rekenachterstand verdwijnen.	H > M (2)
Koeslag & Dronkers (1993) (vgl. Koeslag & Dronkers, 1994)	1989/90-1991/92	N=5057 ³ vo1-3 landelijk.	M: beroep en opleiding ouders. H: geboorteland en nationaliteit ouders.	Toetsprestaties taal, rekenen en informatieverwerking; onderwijspositie in 1 ^e , 2 ^e en 3 ^e schooljaar vo; overadvisering.	LISREL.	Na controle voor M (β .54) resteren er nauwelijks nog directe effecten van H ($\beta \leq -.06$) op prestaties. Ook overadvisering is vooral een milieu-effect (β M: .44, en H: $\leq .19$). De directe effecten van M en H op de onderwijsposities zijn alle $\leq .05$.	M > H (7)
Kremers (1990)	1988	N=27.093 vo3 landelijk.	M: opleiding ouders. H: spreektaal II. met moeder.	Toetsprestaties biologie, Engels en wiskunde.	Tabel-analyse.	Voor alle drie de vakken presteren aut. uit eenzelfde M (laag vs. hoog) beter dan all. Hoewel de verschillen dus niet grotendeels door M worden bepaald, is het wel zo dat de verschillen voor het lage niveau meer dan dubbel zo groot zijn dan voor het hoge niveau. Voor Engels zijn de verschillen bij het hoge niveau nog maar minimaal.	H > M (3)

Bron	Dataverzamelingsjaar	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijsproblemen	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Van Langen & Jungbluth (1990a)	1988	N=1087 ⁸ vo3 landelijk.	M: beroep en opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	Onderwijsproblemen vo3 (schooltype, vakkenpakket en niveau Nederlands).	Variatieanalyse.	Van de onderwijsproblemen verklaart M het leeuwedeel van de variantie, maar ook godsdienst, verblijfsduur en spreektaal zijn van belang. Echter na controle voor M, blijft er voor de overige variabelen nog niets over. Binnen de verhouding M en H verklaart H na controle voor M nog 4% en M na controle voor H nog 10%.	M > H (1)
Van Langen & Jungbluth (1990b)	1988	N=2156 vo3 landelijk.	M: beroep en opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	Onderwijsproblemen vo3 (schooltype, vakkenpakket en niveau Nederlands).	Variatieanalyse.	M verklaart 14% en H 2%, met een overlap van 3%. ⁹	M > H (1)
Latuharu & Hessels (1993) (vgl. Latuharu & Hessels, 1994b)	1989	N=319 ¹⁰ vo2 landelijk (?)	M: opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	Toetsprestaties rekenen.	(Co)variantieanalyse.	Na controle voor M blijft er een zelfstandig effect van H. Na controle voor M en intelligentie is er echter geen effect meer van H. Omgekeerd is er na controle voor H en intelligentie ook geen effect van M. De verschillen in prestaties kunnen dus worden verklaard door intelligentie en de variantie die H en M gemeenschappelijk hebben. H is dus niet van invloed op de prestaties: het verband tussen H en prestaties betreft nl. een schijnverband a.g.v. verschillen in M en intelligentie. (In 1994b is deze conclusie gewijzigd: a.g.v. van de contaminatie van M en H kan het effect van H op prestaties niet eenduidig worden vastgesteld.)	M = H (1)

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositiekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Latuheru & Hesselts (1994a)	(1) 1984; (2) 1992	(1) N=174 vo2 Rotterdam; (2) N=186 ¹¹ vo2 landelijk (?).	M: opleiding ouders. H: geboorteland ouders.	(1) Bereikt opleidingsniveau; (2) toetsprestaties rekenen.	(Co)variantieanalyse.	In (1) is er na controle voor M geen effect meer van H, en na controle voor H geen effect van M. Bij simultane schatting hebben M en H beide geen effect. In (2) is er na controle voor M nog steeds een effect van H. Na controle voor H is er echter geen effect meer van M. Bij simultane schatting is er wel een effect van H, maar niet van M. Na scheiding van de unieke en gemeenschappelijke delen van de variantie zijn de analyses herhaald. Dan blijkt in (1) alleen het gemeenschappelijke deel significant. In (2) is er wel een uniek effect van H en tevens van H en M gemeenschappelijk. In zowel (1) als (2) is de door H en M samen verkl. variantie aanzienlijk groter dan de uniek verkl. variantie (5 vs. 1 en 2%, resp. 11 vs. 6 en 1%). A.g.v. multicollineariteit zijn unieke effecten van H en M dus niet-significant of relatief klein.	M ≈ H (1); H > M (1)
Mulder & Tesser (1992)	1989	N=5322 vol landelijk.	M: opleiding ouders en beroep vader. H: herkomstland vader.	Toetsprestaties taal en rekenen (ba.o8); advies; brugklasniveau.	Regressieanalyse.	Als na H opleiding vader wordt ingevoerd, is het effect van H op advies en brugklasniveau niet meer significant. Na toevoeging van opleiding moeder en beroep vader wordt het effect van H nog kleiner. Wanneer m.b.t. de prestaties eerst H en daarna M wordt ingevoerd, dan blijven er echter nog wel effecten van H. Voor taal is het effect van H twee keer zo groot als dat van M; voor rekenen is het ongeveer gelijk. Wanneer echter de volgorde verandert – eerst M en dan H – dan is de verhouding het omgekeerde.	M ≈ H (2); H > M (1); M ≈ H (1)

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositiekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Pels & Veenman (1994)	1991	N=1633 12-19-jarigen 15 gemeenten.	M: ? H: ?	Scholingsniveau.	Matching ¹² .	De oorspronkelijke samenhangen tussen scholingsniveau en etniciteit dalen na matching op leeftijd en M (voor Turken van .29 naar .18; voor Marokkanen van .31 naar .21). Toevoeging van andere migratiekenmerken leidt bij de ene all. groep vervolgens weer tot een stijging van de samenhang en bij de andere tot een verdere daling. Hoewel M in belangrijke mate bepalend is, worden de verschillen in onderwijspositie daardoor niet volledig wegverklaard.	M > H (1)
Roelandt, Martens & Veenman (1990) (vgl. Roelandt & Veenman, 1990)	1988	N=1465 12-19-jarigen 10 gemeenten.	M: opleiding en beroep hoofd huishouden en aantal kamers p.p. H: nationaliteit hoofd huishouden, geboorteland.	Bereikt scholingsniveau.	Logistische regressie-analyse.	Verschillen in M verklaren voor een belangrijk deel, maar zeker niet volledig de scholingsachterstanden van all. Er zijn daarbij echter grote verschillen tussen en ook binnen etnische groepen. Ook wanneer na M nog wordt gecontroleerd voor andere leerling- en migratiekenmerken ¹³ blijft er voor all. een geringere kans om een gunstig scholingsniveau te bereiken.	M > H (1)
Schouten (1989)	1982-1988	N=306 ¹⁴ 106 + 6 jaar landelijk.	M: beroep en opleiding vader. H: nationaliteit ouders.	Bereikt onderwijsniveau na 5 jaar vo; jaar van uitstroom.	Matching ¹⁵ .	All. hebben een minder succesvolle loopbaan en verlaten eerder het onderwijs dan aut., ook na controle voor beroep vader, opleiding vader, geslacht, gemeentegrootte en Cito-score. Echter, op het moment van uitstroom blijkt er geen significant verschil meer te zijn in bereikt niveau. Het lagere niveau valt dus te verklaren uit het eerder verlaten van het onderwijs.	H > M (1); M ≈ H (1)

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositieskenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Tesser, Mulder & Van der Werf (1991)	1988/89	N=38.500 ba.04,6,8 landelijk.	M: opleiding ouders, beroep vader. H: herkomstland vader.	Toetsprestaties taal en rekenen.	Regressie-analyse.	Na controle voor M blijft een sterk effect van H bestaan. Bij taal bindt H evenveel variantie als de drie M-indicatoren samen; bij rekenen is de bijdrage minder. β op-leiding vader, opleiding moeder, beroep vader, H op taal in groep 4: .10, .11, .04, .31. M verklaart 9.3% variantie en H voegt daar 9.1% aan toe.	$H \approx M$ (1); $M > H$ (1)
Tesser & Vierke (1990)	1988/89	N=3553 ¹⁶ ba.08 landelijk.	M: beroep, opleiding en betaald werk vader. H: herkomstland vader.	Toetsprestaties taal en rekenen.	Tabel-analyse; variantie-analyse.	Een vergelijking van de prestaties van vijf etnische groepen binnen de opleidings- en beroepsniveaus. Voor taal blijven verschillen bestaan van .75 à 1 <i>sd</i> ; voor rekenen zijn ze .5 <i>sd</i> . Uit variantie-analyse blijkt dat het effect van H voor taal twee keer zo groot is als dat van beroep/werkloosheid. Voor rekenen is echter het effect van beroep/werkloosheid iets groter dan dat van H. Voor opleiding worden soortgelijke effecten gevonden.	$H > M$ (1); $M > H$ (1)
Tesser, Van der Werf, Mulder & Weide (1989)	1988	N=3623 ba.08 ¹⁷ landelijk.	M: beroep en opleiding ouders en betaald werk. H: geboorteland ouders.	Advies.	Tabel-analyse; pad-analyse.	Na controle voor opleiding vader verwijt het verband tussen advies en beroep en ook tussen advies en H. In een pad-analytisch model met H als exogene en opleiding en beroep als endogene variabelen gaat er alleen een significant effect uit van H op opleiding (β .33). Het effect van H op advies is nihil (β .00). Het directe effect van opleiding op advies daarentegen is .39 en het indirecte, via beroep, is .05. Het effect van beroep op advies bedraagt .08. Conclusie: achterstanden van all. in termen van advies kunnen volledig worden toegeschreven aan het opleidingsniveau van de vaders.	$M > H$ (1)

Bron	Dataverzameling	Steekproef	Operationalisatie milieu, herkomst	Onderwijspositiekenmerk(en)	Analysetechniek/methode	Resultaten	Conclusies
Wolbers & Driessen (1994)	1989/90-1991/92	N=2024 ¹⁸ vol-3 landelijk.	M: hoogste beroep en hoogste opleiding binnen gezin. H: geboorteland ouders.	Advies; toetsprestaties taal en rekenen vol; onderwijspositie schooljaar 3.	LISREL.	Opleidingsniveau heeft een direct effect op advies en toetsprestaties van all., maar niet meer op onderwijspositie in jaar 3. Hoewel deze directe effecten gedurende de loopbaan afnemen, blijven de totale effecten gelijk. Van beroepsniveau gaat alleen een direct effect uit op advies en indirecte effecten op prestaties en onderwijspositie. H heeft alleen een directe invloed op de taalprestaties. De invloed van M is bij dit alles aanzienlijk groter dan die van H.	M > H (4)

Bijzonderheden:

1. Toevoeging van verblijfsduur levert geen extra verklaarde variantie op.
2. Het betreft alleen allochtone leerlingen met een redelijke beheersing van het Nederlands.
3. Dit betreft een selectie uit de oorspronkelijke steekproef van N=19.524.
4. Verblijfsduur is als aparte variabele meegenomen.
5. Ook na toevoeging van verblijfsduur en boekenbezit.
6. Dit betreft een selectie uit de oorspronkelijke steekproef van N=2156.
7. Deze analyses zijn verricht bij een deel van de steekproef.
8. Dit betreft een selectie van de allochtone leerlingen uit de oorspronkelijke steekproef van N=2156.
9. Toevoeging van onderwijsondersteunend thuisclimaat leidt niet tot verhoging van de verklaarde variantie.
10. Dit betreft een selectie uit de oorspronkelijke steekproef van N=3066, nl. 9% van de Nederlanders en alleen leerlingen die $\geq 25\%$ van de IQ- en rekenitems goed hadden.
11. Dit betreft een selectie uit de oorspronkelijke steekproeven van (1) N=±1000 en (2) N=2565 (zodanig dat de aantallen per etnische subgroep gelijk zijn).
12. N=640 paren (dit varieert per analyse).
13. Leeftijd, geslacht, verblijfsduur, wijze van instroom en oriëntatie op de Nederlandse samenleving.
14. Dit betreft een selectie uit de oorspronkelijke steekproef van N=14.987.
15. N=153 paren.
16. Dit betreft een selectie uit een oorspronkelijke steekproef van N=38.500.
17. De betreffende leerlingen zaten in 1986/87 in groep 8.
18. Dit betreft een selectie van de allochtone leerlingen uit de oorspronkelijke steekproef van N=19.524.

vader, de moeder en/of grootouders. De nationaliteit als criterium wordt in verband met het toenemend aantal naturalisaties eveneens steeds minder toegepast. Maar ook het geboorteland-criterium zal niet lang meer adequaat blijven. Immers, het aantal ouders dat zelf in het buitenland geboren is, neemt snel af. Een bijkomend probleem is de positie van kinderen uit gemengde gezinnen; onduidelijk is tot welke categorie zij gerekend moeten worden? In sommige studies wordt als oplossing gekozen voor het opnemen van de gezinssamenstelling (al-dan-niet gemengd gezin) als aparte variabele. Om genoemde redenen wordt wel voorgesteld uit te gaan van zelfidentificatie: de 'allochtoon' bepaalt zelf tot welke categorie hij/zij zich rekent. Critici wijzen in dit verband echter op het gevaar van willekeur en opportunisme. Duidelijk zal zijn dat het eenduidig definiëren van de etnische herkomst nu al een probleem vormt en dat dit met het verstrijken van de tijd alleen maar groter zal worden.

De meest geanalyseerde *onderwijspositiekenmerken* (de afhankelijke variabelen) betreffen met name: toetsprestaties in het basisonderwijs, advies voortgezet onderwijs, bereikt onderwijsniveau in het x^e jaar van het voortgezet onderwijs, toetsprestaties voortgezet onderwijs. Qua *analysetechniek/methode* ligt het accent op variantie- en regressie-analyse.

Gezien de verscheidenheid van het materiaal laten de *resultaten* zich niet gemakkelijk samenvatten. Toch valt er een algemene lijn in te ontwaren; deze ligt tussen twee polen: in sommige studies is er na controle voor milieu geen effect meer van herkomst, terwijl bij andere studies er onder constanthouding van herkomst geen invloed meer is van milieu. Het merendeel van de onderzoeksresultaten zit daar tussenin; de teneur is echter dat het milieu belangrijker is dan de herkomst. Hoewel er op de manier waarop de resultaten kwantitatief zijn samengevat in de kolom *conclusies* wellicht kritiek mogelijk is (sommige studies laten zich niet zo duidelijk samenvatten), doet dit niets af van de dominante positie van milieu. In 51 analyses (68%) legt milieu een zwaarder gewicht in de schaal dan herkomst, in 18 analyses (24%) is het omgekeerde het geval, en in 6 analyses (8%) is er geen verschil.

4. VERSCHILLEN VERKLAARD: METHODISCHE ASPECTEN

Het overzicht laat zien dat er ondanks de vele overeenkomsten in de richting van de onderzoeksbevindingen toch ook nog flink wat afwijkingen zijn. In een enkele studie wordt geen zelfstandig effect aangetroffen van milieu (bv. Hofman, 1993), in een andere juist niet van herkomst (bv. Tesser, Van der Werf, Mulder & Weide, 1989). Lang niet alle conclusies zijn even stellig; in een aantal gevallen voegen de onderzoekers relativeringen aan hun uitspraken toe. De Jong (1987) bijvoorbeeld concludeert dat milieu belangrijker is dan herkomst, maar: 'Dit neemt niet weg dat de allochtone herkomst een extra handicap oplevert bij het doorlopen van het Nederlandse onderwijs' (o.c., p. 207). En Driessen & Van der Werf (1992) stellen op basis van vergelijkbare bevindingen: 'Echter, omdat een groot deel van de allochtone leerlingen afkomstig is uit de laagste sociaal-economische milieus kan met evenveel recht worden gesproken van een sociaal als van een etnisch fenomeen. De allochtone herkomst valt hier immers samen met het lage opleidings- en beroepsniveau van de ouders' (o.c., p. 78). De eindconclusie van Van 't Hof & Dronkers (1993) luidt enerzijds dat in hoofdzaak de normale 'Nederlandse' milieueffecten verantwoordelijk zijn voor de lagere prestaties van de allochtone leerlingen, maar dat anderzijds de patronen en processen van de schoolloopbanen van allochtone en autochtone leerlingen verschillen als gevolg van de migratiegeschiedenissen en uiteenlopende culturen, en wel zodanig dat kan worden gesteld dat een aparte aanpak van allochtone leerlingen gerechtvaardigd is. Zo bezien zou dit betekenen dat '... de tegenstelling tussen klasse en etnische cultuur als verklaring van schoolloopbanen van migrantenleerlingen een valse tegenstelling is.' (o.c., p. 19). En Kerkhoff (1988) vermoedt '... dat de factor "allochtoon" het negatieve effect van een laag sociaal-economisch milieu versterkt' (o.c., p. 79).

Deze relativeringen doen weinig af aan het feit dat er grote discrepanties in bevindingen bestaan. Het is de vraag waardoor deze kunnen worden verklaard. Deze paragraaf biedt enkele –

met name methodische – aanzetten, maar heeft nadrukkelijk niet de pretentie het definitieve antwoord te geven – daarvoor is de materie – zoals hierna eens te meer zal blijken – te complex.⁷

4.1. Tijd

Een aspect dat waarschijnlijk niet van invloed is op de verschillen in resultaten betreft het moment van dataverzameling. Het merendeel van de gegevens stamt namelijk uit dezelfde, relatief korte periode van 1988 tot 1992. Een ander tijdselement dat mogelijk wèl van invloed is betreft de onderwijsfase waarop de studie betrekking heeft: gaat het om het basisonderwijs, de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, het voortgezet onderwijs, of een latere fase? De jongste steekproef waarbij metingen zijn verricht betreft leerlingen in groep 4 (Tesser, Mulder & Van der Werf, 1991), terwijl de oudste steekproef bestaat uit 19-jarigen (Roelandt, Martens & Veenman, 1990). Tussen deze leeftijds categorieën in ligt een periode van ruim tien jaar. Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat er effecten van onderwijservaring (evt. in combinatie met verblijfsduur) optreden. Anderzijds is het ook niet ondenkbaar dat deze effecten gerelateerd zijn aan specifieke kenmerken van de onderwijsfase, zoals het aanbod, de inhoud en toelatingseisen.

4.2. Milieu en herkomst

Evident is dat er in principe nogal wat variatie mogelijk is in de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen. Met name als het gaat om de definiëring van de allochtone groep kan dit tot forse verschillen in de omvang van de verschillende categorieën leiden. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit (qua aantallen, maar vervolgens bv. ook qua gemiddelde prestaties van de onderscheiden groepen) of de categorie Surinamers wordt samengesteld op basis van het nationaliteits- of op basis van het geboorteland-criterium; iets soortgelijks geldt voor inmiddels genaturaliseerde migranten. Toch lijkt het er niet op dat voor de hier bestudeerde onderzoeken de operationalisatie van herkomst op zich van invloed is. Immers, nagenoeg alle studies hantieren het geboorteland-criterium.

Met betrekking tot de indicator opleiding wijzen Meijnen & Riemersma (1992) er op dat de afwijkende resultaten van Tesser, Mulder & Van der Werf (1991) mogelijk het gevolg zijn van onvoldoende differentiatie in de laagste categorie van het opleidingsniveau van de ouders. Deze categorie zou voor allochtonen te grof zijn, omdat voor de groep de verschillen niet zozeer te maken hebben met het al-dan-niet voltooid hebben van schooltypen (bv. lbo vs. mavo), maar met het aantal voltooide leerjaren binnen schoolniveaus (bv. 2 vs. 4 jaar lager onderwijs). Nadere analyses maken duidelijk dat inderdaad binnen het laagste niveau de allochtone ouders minder onderwijs hebben gevolgd dan autochtone ouders. Toch kan dit volgens Tesser (1993) niet de verklaring zijn, want allochtone leerlingen presteren in vrijwel alle opleidingsniveaus lager dan autochtone leerlingen. Bovendien geldt ook hier weer dat de constatering dat er eigenlijk onvoldoende differentiatie is in opleidingsniveaus – hoewel op zich volkomen terecht – waarschijnlijk geen verklaring kan bieden voor de gerapporteerde onderzoeksresultaten; praktisch alle operationalisaties lijden namelijk aan dit euvel.

Wat zonder meer een probleem vormt bij het onderhavige type onderzoek is het grote aantal ontbrekende waarden (de 'missings'). Met name als het verkrijgen van informatie over herkomst en milieu afhankelijk is van de medewerking van de betreffende ouders, blijkt dat relatief veel van hen deze – meestal via schriftelijke vragenlijsten verzamelde – gegevens niet kunnen of willen verstrekken. Het is niet ongewoon dat juist op deze variabelen twintig tot veertig procent missings voorkomen (Tesser, Van der Werf, Mulder & Weide, 1989; Van 't Hof & Dronkers, 1993). In sommige gevallen zijn daarom representativiteitsanalyses uitgevoerd (Driessen & Van der Werf, 1992; Tesser, Mulder & Van der Werf, 1991). Deze wijzen er niet op dat de groep leerlingen van wie de betreffende gegevens ontbreken op de afhankelijke variabelen afwijkt van de groep van wie ze wel bekend zijn. Ondanks deze 'geruststelling' blijven er toch twijfels over het effect van deze grote aantallen missings. De verwachting is namelijk dat het een specifieke groep betreft; er zal waarschijnlijk een oververtegenwoordiging zijn van allochtone ouders die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen en om die reden de vragenlijst niet kunnen invullen. Daar staat echter tegenover dat er aanwijzingen zijn dat tegelijkertijd

juist hoogopgeleide ouders weigeren dergelijke vragenlijsten in te vullen vanwege de privacy-gevoeligheid van de informatie. Verder moet worden opgemerkt dat dit probleem van de mis-sings in alle onderzoeken speelt; in dat opzicht kan het dus moeilijk een verklaring bieden voor de aangetroffen onderzoeksbevindingen.

4.3. Onderwijspositie-kenmerken

In de onderzoeken zijn verschillende onderwijspositie-kenmerken geanalyseerd. De vaststelling van het advies en het bereikte onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs heeft meestal op analoge wijze plaats gevonden. Dat wil zeggen dat men de schooltypes ordent van laag naar hoog en er vervolgens een rangordescor aan toekent. Deze wordt voor de variantie- en regressie-analyses opgevat als een variabele op intervalniveau (bv. De Jong, 1987). In een enkel geval kiest men voor een iets gedifferentieerdere aanpak, namelijk door behalve het schooltype ook het leerjaar (de leerjarenladder) en bijvoorbeeld het vakkenpakket en taalniveau te verdisconten (bv. Driessen & Van der Werf, 1994, resp. Jungbluth, Van Langen & Vierke, 1990). Aangezien deze procedures veel gelijkens vertonen, valt echter niet direct te verwachten dat ze de verschillen in analyse-resultaten kunnen verklaren.

Voor de bepaling van het prestatieniveau is in het algemeen gebruik gemaakt van toetsen, meestal voor de basisvaardigheden taal en rekenen. Van belang daarbij zijn aspecten als inhoud, bereik en eventuele bias. Zo zijn bijvoorbeeld de toetsen die worden gehanteerd bij de evaluatie van het OVB qua moeilijkheidsgraad speciaal afgestemd op de doelgroepen van het OVB (bv. Mulder & Tesser, 1992). Dit betekent dat deze toetsen vooral differentiëren aan de onderkant en wat minder gericht zijn op de betere leerlingen; voor deze laatste groep treden daardoor wellicht plafondeffecten op. Vooralsnog is onduidelijk wat daar de consequenties van zijn. Op een paar uitzonderingen na (bv. Driessen, 1990a; Latuheru & Hessels, 1993), worden in de meeste studies qua inhoud 'standaard'-toetsen afgenomen (bv. Van Esch, 1983; Kremers, 1990). Er is daarbij dus geen rekening gehouden met specifieke problemen die allochtone leerlingen mogelijk hebben met het maken van toetsen. Dergelijke problemen kunnen op verschillende vlakken liggen. Allochtonen zijn mogelijk in het nadeel doordat zij niet of minder (dan autochtonen) bekend zijn met het maken van toetsen (de toetscultuur). Voor leerlingen die vanaf het kleuteronderwijs aan het Nederlandse onderwijs hebben deelgenomen (en dat is een groeiende meerderheid) ligt dit echter niet voor de hand, misschien voor zij-instromers wat meer. Wat eventueel wèl van invloed kan zijn is toets- en itembias, die bijvoorbeeld kan ontstaan als gevolg van het nog niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal en door voor de allochtone leerlingen onbekende, typisch Nederlandse culturele item-inhouden. Of dit inderdaad het geval is, valt vooralsnog moeilijk aan te tonen. Uiterwijk (1994) concludeert dat onderzoek naar dit fenomeen met veel onzekerheden is omgeven; eenduidige resultaten heeft het dan ook nog nauwelijks opgeleverd. Het voorafgaande samenvattend zijn er goede gronden om te veronderstellen dat bepaalde toetsaspecten van invloed kunnen zijn op de vergelijking van de prestaties van allochtone en autochtone leerlingen.

Misschien niet helemaal aansluitend bij het voorafgaande, maar in ieder geval wel interessant met betrekking tot het geconstateerde differentiële belang van milieu en herkomst in relatie tot de verschillende onderwijspositie-kenmerken (bv. Mulder & Tesser, 1992) zijn de opmerkingen van Van 't Hof & Dronkers (1993). Op basis van hun analyses merken zij op dat de etnische factor vooral afwezig is bij afgeleide zaken als advies en onderwijspositie, waarbij niet alleen de resultaten van de leerlingen zelf, maar ook de keuzen van onderwijsgevend en ouders een rol spelen. 'Verschillen in schoolloopbanen zouden zo meer een gevolg zijn van verschillen in houding van volwassenen ten opzichte van het autochtone respectievelijk allochtone kind, dan van verschillen tussen de leerlingen' (o.c., p. 18). Daar kan natuurlijk aan worden toegevoegd dat het etnische effect zich vooral zal openbaren bij die onderwijsaspecten, die welhaast per definitie problematisch zijn voor allochtonen. Aangezien de beheersing van de Nederlandse taal de meeste moeilijkheden oplevert, zullen zich daar dan ook sterkere effecten van etnische herkomst voordoen, dan bij rekenen (bv. Mulder & Tesser, 1992; Tesser & Vierke, 1990).

4.4. Analyse

In de meeste onderzoeken wordt gebruik gemaakt van variantie- of regressie-analyse. Deze technieken stellen specifieke eisen aan bijvoorbeeld het meetniveau en de verdeling van de variabelen. Met name wat betreft de operationalisatie van herkomst doen zich meerdere problemen voor. Op de eerste plaats is het zo dat min of meer representatieve steekproeven onherroepelijk geconfronteerd worden met zeer ongelijke aantallen per categorie. De empirie is nu eenmaal dat slechts rond de tien procent van de leerlingen van allochtone herkomst is, en dat binnen deze groep vaak nog verschillende subgroepen (zouden moeten) worden onderscheiden. Ofschoon de totale steekproef meestal vrij omvangrijk is, betekent dit toch dat onderscheiden subgroepen soms niet meer dan enkele tientallen allochtone leerlingen omvatten (tegenover vele duizenden autochtone leerlingen). Bij zeer ongelijke celvullingen wordt binnen variantie-analyse minder snel voldaan aan de assumptie van homogene varianties, hetgeen kan leiden tot het ten onrechte verwerpen van de nul-hypothese. Bovendien is er bij ongelijke aantallen in de cellen sprake van een non-orthogonaal design. Als gevolg hiervan bestaat er overlap in variantie; dezelfde variantie kan dus worden toegeschreven aan meer dan een kenmerk. Tegelijkertijd speelt het probleem van de geringe absolute aantallen allochtonen. Dit laatste kan leiden tot onstabiele, onbetrouwbare analyse-resultaten (Tabchnick & Fidell, 1989). In sommige onderzoeken pakt men deze problematiek aan door middel van oversampling: men zorgt er voor dat er 'voldoende' allochtone leerlingen in de steekproef vertegenwoordigd zijn (bv. Tesser, Van der Werf, Mulder & Weide, 1989⁸). Een andere aanpak is die waarbij categoriën van allochtonen op grond van kwantitatieve en kwalitatieve overwegingen worden samengevoegd, hetgeen in het verst doorgevoerde geval leidt tot de dichotomie allochtoon versus autochtoon (bv. Driessen, 1990a). Hoewel dit misschien in de richting van een oplossing gaat, zal duidelijk zijn dat de ongelijke celvulling in feite blijft bestaan. Bovendien is het de vraag in hoeverre het samenvoegen recht doet aan de geconstateerde onderlinge verschillen tussen de diverse allochtone groepen (Van 't Hof & Dronkers, 1993). Voor regressie-analyse komt daar waarschijnlijk nog een probleem bij. Als in een dergelijke analyse milieu is vertegenwoordigd met bijvoorbeeld zeven categorieën en herkomst (na indikking) met slechts vier of zelfs maar twee, dan zal dit – louter als gevolg van deze verschillen – de regressiecoëfficiënten en de percentages verklaarde variantie beïnvloeden. In het algemeen kan verwacht worden dat dit qua verklarende kracht in het nadeel werkt van de variabele met de minste categorieën, hier dus etnische herkomst.

Dat de bovengenoemde problemen inderdaad verantwoordelijk kunnen zijn voor een verschuiving in het relatieve gewicht van milieu en herkomst vindt bevestiging in een van de tijdens de ORD'94 gepresenteerde papers (Latuheru & De Wit, 1994). Na correctie via sampling vinden de betreffende onderzoekers inderdaad dat het belang van herkomst is toegenomen ten nadele van dat van milieu. Daar kan echter tegenover worden gesteld dat in analyses waarbij – mede om genoemde redenen – een beperking heeft plaatsgevonden tot de allochtone leerlingen, het milieu (i.c. ouderlijk opleidingsniveau) toch nog een sterker effect heeft dan herkomst (Wolbers & Driessen, 1994).

In de bestudeerde onderzoeken wordt in regressie-analyse de variabele herkomst op twee manieren behandeld. In het eerste geval voert men hem in als een serie dummies (het aantal onderscheiden herkomst-categorieën minus één – de referentiecategorie). In het tweede geval ordent men de categorieën op basis van de afhankelijke variabele, bijvoorbeeld de toetsprestaties of de leerjarenladderpositie, en kent er een rangordscore aan toe. In de analyses wordt herkomst vervolgens opgevat als een interval-niveau variabele. Hoewel onduidelijk is wat nu precies het gevolg is van de tweede benadering (in hoeverre is er sprake van contaminatie van de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabele 'herkomst?'), blijkt uit vergelijkende analyses dat beide typen van analyses tot identieke resultaten leiden (bv. Driessen & Van der Werf, 1992).

Een apart probleem vormt het zeer sterk gecorreleerd-zijn van de onafhankelijke variabelen, i.c. milieu en herkomst. Dit verschijnsel, dat te boek staat als multicollineariteit, kan tot verschillende problemen leiden. Omdat de onafhankelijke variabelen een groot deel van de variantie gemeenschappelijk hebben, ontstaat er een interpretatieprobleem. Hoe sterker de samen-

hang, des te minder er overblijft voor eventuele unieke bijdragen van de afzonderlijke kenmerken. Verder kan multicollineariteit er toe leiden dat de schattingen van regressie-coëfficiënten, als gevolg van de grote standaardfouten, onnauwkeurig worden (Cohen & Cohen, 1983; Tacq, 1991; Veenman, 1993). Inderdaad is er blijkens de verschillende onderzoeksverslagen sprake van hoge samenhangen. Zo bedraagt de nominaal-metrische samenhang (Eta) tussen herkomst en milieu (i.c. opleidingsniveau) in het onderzoek van De Jong (1987) .53, in dat van Hofman (.75) en in dat van Driessen & Van der Werf (1992) .50. Opmerkelijk is het wel erg grote verschil tussen de samenhang in Hofmans bestand versus die in beide andere bestanden. Waar dit aan ligt is vooralsnog onduidelijk, maar waarschijnlijk is het niet geheel toevallig dat juist in zijn onderzoek het effect van herkomst aanzienlijk sterker is dan dat van milieu, terwijl in de andere twee onderzoeken juist milieu als sterk dominant uit de bus komt. Hoewel de samenhang in Hofmans onderzoek als zeer sterk gekwalificeerd kan worden, is het de vraag in hoeverre dat doorwerkt in de resultaten. Welke norm ten aanzien van multicollineariteit gehanteerd moet worden is niet helder; sommige statistische handboeken noemen samenhangen vanaf .60, andere van .80 (vgl. Dronkers & Van 't Hof, 1993). Uiteraard dient bij de interpretatie van deze coëfficiënten ook de steekproefomvang in overweging te worden genomen. Hoewel bijvoorbeeld Tabachnick & Fidell (1989) het niet aanraden twee variabelen met een bivariate samenhang van .70 of hoger in een-en-dezelfde analyse op te nemen, treden volgens hen statistische problemen (en dan m.n. onstabiele oplossingen) echter pas op bij aanzienlijk hogere correlaties. Volgens deze methodologen zijn de hierboven gerapporteerde empirische correlatiecoëfficiënten dus geenszins problematisch.

Naar aanleiding van deze problematiek hebben Latuheru & Hessels (1994) vergelijkende analyses uitgevoerd op de data van De Jong en Hofman, waarbij via 'forced entry' de volgorde van milieu en herkomst is gemanipuleerd. Gegeven de multicollineariteit bleek dat de volgorde van invoer zeer bepalend was voor de hoeveelheid verklaarde variantie, met name voor de gegevens van Hofman. Na controle voor de wederzijdse invloed echter, kwam naar voren dat de unieke effecten van beide onafhankelijke variabelen niet significant dan wel relatief klein waren; de meeste variantie hadden ze gemeenschappelijk. Het eerste deel van deze bevindingen komt evenwel niet overeen met die van Driessen & Van der Werf (1992). Ook zij hanteerden deze procedure en vonden dat na controle voor milieu de herkomst nog nauwelijks extra variantie kon verklaren (18.0, resp. .4% extra). Hoewel er bij een omgekeerde invoer-volgorde een lichte verschuiving was opgetreden, bleef het effect van milieu veel sterker dan dat van herkomst (14.7, resp. 3.7% extra).

5. ENKELE INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Via stratificatie-onderzoek (meer precies: statusverwervingsonderzoek) wordt onderzocht in hoeverre de positie van ouders van invloed is op die van hun kinderen, en daarmee op de ongelijkheid in onderwijs- en levenskansen. Als uit onderzoek naar onderwijskansen blijkt dat bij gelijke intelligentie kinderen uit het ene milieu meer kansen hebben dan kinderen uit een ander milieu, dan moet de conclusie luiden dat bepaalde milieu-categorieën kennelijk over 'middelen' beschikken waardoor het de betreffende kinderen lukt een relatief hoge onderwijspositie te bereiken (Blees-Booij, 1994). In dit type onderzoek (waarin de etnische herkomst overigens nog nauwelijks een rol van betekenis speelt – althans niet voor de Nederlandse situatie) wordt – in navolging van Bourdieu – veelal een onderscheid gemaakt naar economische en culturele aspecten (vgl. Bakker, 1992; De Graaf, 1987). Bij het eerste aspect kan gedacht worden aan het inkomen, bij het tweede aan het opleidingsniveau en kennis van de cultuur. Opgemerkt moet worden dat deze indeling niet uniform en exclusief wordt gehanteerd en ingevuld, hetgeen de discussie erover bemoeilijkt. Een andere invalshoek is die waarbij de aandacht uitgaat naar houdingen, waarden en normen met betrekking tot opvoeding, onderwijs en arbeid (Blees-Booij, 1994). Hieraan zou ook concreet opvoedings- en socialiseringsgedrag kunnen worden toegevoegd. Een vraag die in dit verband aan de orde is luidt op welke wijze

kinderen in het thuismilieu worden voorbereid op het functioneren in de hen omringende maatschappelijk werkelijkheid. En vervolgens: in hoeverre wijkt deze voorbereiding thuis af van de verwachtingen van en eisen in de maatschappij?

Welke theoretische invalshoek ook wordt gekozen, uiteindelijk gaat het er om waar 'milieu' nu eigenlijk voor staat. Welke normen en waarden, welke kennis, welk gedrag, welke middelen worden verondersteld het containerbegrip 'milieu' te vertegenwoordigen? Zoals eerder al gesteld, is de etnische factor in dit type onderzoek nog relatief weinig doorgedrongen. En is het met betrekking tot de groep autochtonen – ondanks het vele onderzoek op dit gebied – al moeilijk om aan te geven wat milieu nu precies indiceert, ten aanzien van de allochtonen is dat een nog groter probleem. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn na te gaan wat nu precies de betekenis is, in termen van overeenkomsten en verschillen, van sociaal milieu, i.c. opleiding en beroep, voor de verschillende etnische groepen, i.c. allochtonen⁹ versus autochtonen. Hoewel dit niet de inzet van het onderhavige artikel is, kunnen er naar aanleiding van de beschreven onderzoeken toch enkele opmerkingen worden gemaakt.

Zo verwacht Tesser (1993) in verband met de operationalisatie van het ouderlijke opleidingsniveau dat de inhoudelijke betekenis van de categorie 'basisonderwijs niet voltooid' bij autochtone ouders een andere is dan die bij allochtone ouders. Bij de eerste groep zou het mogelijk een indicator zijn van ontwikkelingsachterstanden of mentale gebreken; het ontbreekt deze ouders met andere woorden aan capaciteiten. Bij de tweede groep ligt het eerder voor de hand dat de ouders niet in de gelegenheid zijn geweest om onderwijs te volgen, bijvoorbeeld omdat er in hun dorp geen school was of omdat het voor vrouwen niet gewoon of nodig bevonden werd onderwijs te volgen. Veenman (1993) merkt op dat het niet ondenkbaar is dat er juist daarom onder de allochtonen veel verborgen talent aanwezig is. Onbekend is hoe dit zich zou hebben ontwikkeld als de betreffende ouders wél in de gelegenheid waren geweest onderwijs te volgen, en evenmin is duidelijk welke invloed dit vervolgens zou hebben gehad op de schoolloopbaan van hun kinderen. Veenman (1993) en Pels & Veenman (1994) werken dit type theoretische kwesties nader uit, niet alleen voor de indicator opleiding op zich, maar ook voor etnische herkomst. Hun relaas maakt goed duidelijk dat, als het gaat om verklaren van verschillen in schoolloopbanen, de nodige voorzichtigheid geboden is bij een rechttoe rechtaan interpretatie: ogenschijnlijk dezelfde indicatoren hebben voor onderscheiden groepen verschillende betekenissen (vgl. ook Tesser, 1989). Overigens geldt dit niet alleen voor een vergelijking van allochtonen met autochtonen in Nederland. Driessen (1990b) merkt op dat de status van migranten in Nederland sterk kan verschillen van die welke ze eerst hadden in hun herkomstland. Van het platteland afkomstige Marokkanen en Turken met enkele jaren middelbare school behoorden in hun herkomstland wellicht tot de maatschappelijke elite, terwijl ze in Nederland in de laagste milieu-categorieën worden ingeschaald. Meijnen & Riemersma (1992) wijzen er in zijn algemeenheid op dat de in eerste instantie voor autochtonen ontworpen, maar nu ook voor allochtonen gehanteerde, indelingen voor zowel beroep als opleidingsniveau mogelijk niet valide zijn. Ze differentiëren wellicht onvoldoende aan de onderkant, waardoor niet alleen nuanceringen verloren gaan, maar vooral een inhoudelijke vergelijking met de positie van autochtonen mank gaat.

De hierboven gesignaleerde onduidelijkheden zijn in feite maar enkele voorbeelden van mogelijke verschillen in interpretatie van het begrip milieu. Daar zouden er nog talloze aan kunnen worden toegevoegd met betrekking tot onderwerpen als socialisering, aspiraties, onderwijsondersteuning, levensstijlen, financiële hulpmiddelen, taalgebruik, communicatie, cultuur, religie en omgangsvormen.

6. TOT SLOT

In het voorgaande is een inventarisatie gepresenteerd van empirisch onderzoek waarin de verhouding sociaal milieu en etnische herkomst in relatie tot onderwijsachterstanden het onderwerp van analyse vormt. De resultaten laten zien dat deze verhouding van studie tot studie sterk kan verschillen. Toch wordt duidelijk dat milieu wezenlijk meer gewicht in de schaal legt dan

herkomst. In ongeveer tweederde van de analyses is het effect van milieu groter dan dat van herkomst. En binnen de groep indicatoren van milieu neemt de verklaringskracht van met name het ouderlijke opleidingsniveau een centrale positie in. Dit opleidingsniveau differentieert niet alleen in sterke mate tussen de autochtonen en allochtonen, maar – zo is duidelijk geworden – ook binnen de groep allochtonen.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn aangetroffen in bevindingen, is tegelijkertijd duidelijk geworden dat consensus ontbreekt. Daarom zijn vervolgens pogingen ondernomen verklaringen te vinden voor de discrepanties. Speciaal is daarbij de aandacht gericht op methodische aspecten als tijd, steekproef, operationalisatie, onderwijspositiekenmerken en analysemethode. Evident wordt dat bij de meeste van deze factoren kritische opmerkingen geplaatst kunnen worden. Aan de verklaring van de verschillen zelf draagt dit echter nauwelijks bij. Dit komt doordat die opmerkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van onderzoeksmatige tekortkomingen, op nagenoeg alle besproken studies van toepassing zijn. Dit neemt niet weg dat er belangrijke problemen gesignaleerd kunnen worden. Zo zijn er problemen met betrekking tot de operationalisatie en interpretatie van de onafhankelijke variabelen, vormt het soms bijzonder grote aantal missings een bedreiging voor de betrouwbaarheid, en is de constructie van adequate toetsen een lastige opgave. Ook problematisch is de soms geringe omvang van allochtone subgroepen, de ongelijke verdeling van de factor etnische herkomst en de onderlinge sterke samenhang van herkomst en milieu. Verder kan worden opgemerkt dat misschien afzonderlijke factoren niet van invloed zijn op de verschillen in bevindingen, maar dat dat in onderlinge samenhang wel het geval is.

De vraag is vervolgens: hoe nu verder te gaan? Aanvullend op de constatering van Latuheru & Hessels (1994a) dat er sprake is van een statistisch dilemma en de conclusie van Tesser (1993) dat er '... in weerwil van het grote aantal onderzoeken, op dit moment geen stellige conclusies [zijn] te trekken over de invloed van de afzonderlijke factoren als de opleiding van de ouders of de etnische achtergrond.' (o.c., p. 164) zou het tot verder onderzoek uitnodigende devies van Dronkers & Van 't Hof (1993) gehanteerd kunnen worden: 'Voorzichtig, maar niet bang' (o.c., p. 31). In dit verband liggen er meerdere mogelijkheden tot verdiepende analyses op bestaande databestanden, waarbij bijvoorbeeld de variabelen op telkens andere manieren worden geoperationaliseerd of met de omvang van de steekproeven wordt gemanipuleerd. Via dit type simulatie-onderzoek kunnen dan de consequenties van de diverse aanpakken worden doorgerkend en vergeleken. De hier gepresenteerde onderzoeken bieden ook mogelijkheden tot het verrichten van een statistische meta-analyse. Via een dergelijke analyse kan wellicht worden gekomen tot geïntegreerde statistisch onderbouwde conclusies.¹⁰ Verder zou het, met het oog op het vinden van oplossingen voor de onderwijsachterstanden van allochtonen, zonder meer aanbeveling verdienen de relatie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek te verbeteren en de verhouding milieu en herkomst in inhoudelijk opzicht uit te diepen.

NOTEN

1. Fase (1994) onderscheidt in zijn proefschrift naast deze twee nog een derde type factoren, namelijk factoren die rechtstreeks het gevolg zijn van migratie en die dus in principe tijdelijk van aard zijn (vgl. ook Ledoux, 1994). Naar aanleiding van deze indeling merkte R. Penninx tijdens de verdediging van het proefschrift op dat, als het gaat om het karakteriseren van het unieke van elk van de factoren, dit tot problemen leidt. Kenmerken die door Fase als typisch voor de etnische factor worden beschouwd, zijn dat namelijk evenzeer voor de milieu-factor.
2. Voor de volledigheid: ook bij de vaststelling van de leerlinggewichten ten tijde van de start van het OVB (vgl. Mens, 1984; Mens & Driessen, 1985) is er een discussie gevoerd over de verhouding van de verschillende milieu- en herkomstindicatoren. Een belangrijk verschil met de huidige situatie is echter dat er destijds wat de herkomst-component betreft geen empirische gegevens voorhanden waren op basis waarvan een keuze kon worden onderbouwd. Anders dan toen wordt de huidige discussie ook voornamelijk gevoerd in vakwetenschappelijke publikaties.
3. In hoeverre dit uiteindelijk tot een wijziging van de omvang van de faciliteiten voor de huidige allochtone doelgroep zal leiden, is – gezien de combinatie van allochtoon en laagopgeleid – overigens de

- vraag.
4. Deze afgrenzing houdt dus in dat er weinig aandacht zal zijn voor een inhoudelijke, theoretische interpretatie van de verschillende onderzoeksresultaten.
 5. Helaas draagt deze beoordeling in een enkel geval een face value-karakter. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat sommige studies minder expliciet gericht zijn op de vraagstelling van het onderhavige artikel; anderzijds ontbreken soms de benodigde coëfficiënten.
 6. Een andere mogelijkheid, het in LISREL opnemen van een latente milieu-factor met als indicatoren opleiding en beroep (vgl. Dronkers, 1990), komt in de bestudeerde analyses niet voor.
 7. Daarbij dient – wellicht ten overvloede – bedacht te worden dat de complexiteit nog aanzienlijk zou toenemen als niet alleen de kwantitatieve (waar hier dus de nadruk op ligt), maar ook meer kwalitatieve en theoretisch-filosofische argumenten in de discussie zouden worden betrokken (vgl. bv. Ledoux, 1994; Pels, 1993; Procee, 1993; Roosens, 1991).
 8. In de LEO-onderzoeken wordt met twee verschillende steekproeven gewerkt: een representatieve steekproef (de zgn. referentie-steekproef) en een steekproef waarin de allochtone leerlingen oververtegenwoordigd zijn. De analyses worden verricht op beide steekproeven, al dan niet gecombineerd.
 9. Bij een dergelijke vergelijking zal overigens niet volstaan kunnen worden met een tweedeling allochtoon – autochtoon. Er zal ook gedifferentieerd moeten worden tussen de verschillende allochtone (en wellicht ook autochtone) groepen (vgl. Van 't Hof & Dronkers, 1993).
 10. Overigens dienen de complicaties die zich bij dergelijke analyses zullen voordoen niet onderschat, en de mogelijkheden niet overschat te worden – zeker gezien de hierboven gesignaleerde methodologische problemen (vgl. Glass, McGaw & Smith, 1981; Petersen, 1992).

LITERATUUR

- Bakker, B. (1992). *Sociale afstand, sociale status. De sociale status van werkenden, niet-werkenden en vrouwen*. Nijmegen: ITS.
- Blees-Booij, A. (1994). *Culturele en economische beroepsstatus van mannen en vrouwen. Een tweedimensionele ordening*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Cohen, J. & Cohen, P. (1983). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale NJ/London: Lawrence Erlbaum.
- Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (1992). *Ceders in de tuin. Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen*. 's-Gravenhage: DOP.
- Driessen, G. (1990a). Sociaal milieu en etnische herkomst als verklaring voor verschillen in onderwijspositie. *Pedagogisch Tijdschrift*, 15, (6), 349-357.
- Driessen, G. (1990b). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1993a). Socio-economic or ethnic determinants of educational opportunities? Results from the education priority policy programme in the Netherlands. *Studies in Educational Evaluation*, 19, (3), 265-280.
- Driessen, G. (1993b). Berusting of uitdaging? De startpositie van allochtone jongeren in het voortgezet onderwijs. *Jeugd en samenleving*, 23, (4), 163-176, 223.
- Driessen, G. (1993c). Binnen en buiten onderwijsvoorrangsgebieden. Sociaal-etnische achtergronden en onderwijspositie van leerlingen in het voortgezet onderwijs. *Pedagogische Studiën*, 70, (4), 252-262.
- Driessen, G. & Werf, G. van der (1992). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Driessen, G. & Werf, G. van der (1994). *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De schoolloopbanen van de leerlingen: stand na drie jaar*. Nijmegen/Groningen: ITS/GION.
- Dronkers, J. (1990). De ontwikkelingen in het schoolloopbaanonderzoek: een terugblik op een decennium. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 15, (1), 8-22.
- Dronkers, J. (1993). Culturele verscheidenheid en sociale klassen. Een reactie op 'Het belang van een cultuurbeleid in het onderwijs' van Trees Pels in Comenius 49. *Comenius*, 13, (3), 342-346.
- Dronkers, J. & Hof, L. van 't (1993). Voorzichtig, maar niet bang. Een reactie op het commentaar van Justus Veenman. *Migrantenstudies*, 9, (1), 31.
- Dronkers, J. & Kerkhoff, A. (1990). Sociaal milieu, taalvaardigheid en schoolsucces bij allochtonen, dialect- en standaardtaalsprekers. *Sociologische Gids*, 37, (5), 304-319.

- Esch, W. van (1983). *Toetsprestaties en doorstroomadviezen van allochtone leerlingen in de zesde klas van lagere scholen*. Nijmegen: ITS.
- Fasc, W. (1994). *Ethnic divisions in Western European education*. Münster/New York: Waxmann.
- Glass, G., McGaw, B., & Smith, M. (1981). *Meta-analysis in social research*. Beverly Hills/London: Sage.
- Graaf, P. de (1987). *De invloed van financiële en culturele hulpbronnen in onderwijsloopbanen*. Nijmegen: ITS.
- Hof, L. van 't & Dronkers, J. (1992). *Onderwijsachterstanden van allochtonen: klasse, gezin of cultuur?* Amsterdam: SCO.
- Hof, L. van 't, & Dronkers, J. (1993). Onderwijsachterstanden van allochtonen: klasse, gezin of etnische cultuur? *Migrantenstudies*, 9, (1), 2-25.
- Hofman, W. (1993). *Effectief onderwijs aan allochtone leerlingen. Een empirische studie naar de invloed van school- en klasfactoren op de loopbaan van allochtone en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs*. Delft: Eburon.
- Jong, M.-J. de (1987). *Herkomst, kennis en kansen. Allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs*. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Jong, M.-J. de & Tacq, J. (1985). Het onderwijsniveau van allochtone leerlingen. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 10, (3), 130-140.
- Jungbluth, P., Langen, A. van, & Vierck, H. (1990). De trefzekerheid van het advies voortgezet onderwijs bij migranten. *Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen*, 21, (2), 90-101.
- Jungbluth, P., Verhaak, C., & Driessen, G. (1990). Vervolgadviezen in relatie tot etniciteit; hoe verhouden prestaties, gezinsachtergrond en leerkrachtoordelen zich tot elkaar? *Pedagogische Studiën*, 67, (5), 231-237.
- Kerkhoff, A. (1988). *Taalvaardigheid en schoolsucces. De relatie tussen taalvaardigheid Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Kerkhoff, A., & Dronkers, J. (1990). Sociaal milieu, leeftijd en sekse en de taalvaardigheid in het Nederlands van allochtone en autochtone basisschoolleerlingen. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 37, (2), 103-119.
- Koeslag, M. & Dronkers, J. (1993). *Overadvisering en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs*. Paper ORD'93. Amsterdam: SCO.
- Koeslag, M. & Dronkers, J. (1994). Overadvisering en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 19, (3), 240-258.
- Kremers, E. (red.) (1990). *Overzicht van leerresultaten aan het einde van de eerste fase voortgezet onderwijs*. Arnhem: CITO.
- Langen, A. van & Jungbluth, P. (1990a). *Onderwijskansen van migranten. De rol van sociaal-economische en culturele factoren*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Langen, A. van & Jungbluth, P. (1990b). Onderwijsondersteunend thuis klimaat bij migranten. In C. Klaassen & P. Jungbluth (red.). *Onderwijs Research Dagen 1990. Onderwijs en samenleving* (pp. 293-304). Nijmegen: ITS.
- Latuheru, E. & Hessels, M. (1993). *Schoolprestaties van allochtone leerlingen: de invloed van etnische herkomst*. Paper ORD'93. Rotterdam: EUR.
- Latuheru, E., & Hessels, M. (1994a). *Onderwijsprestaties en de invloed van etnische en sociaal-economische herkomst: een statistisch dilemma*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 1994. Rotterdam: EUR.
- Latuheru, E. & Hessels, M. (1994b). Schoolprestaties van allochtone leerlingen: de invloed van etnische herkomst. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 19, (3), 227-239.
- Latuheru, E. & Wit, W. de (1994). *Wijzigingen in de relatieve invloed van de etnische en de sociaal-economische herkomst van leerlingen op hun onderwijspositie tijdens de schoolloopbaan*. Paper ORD'94. Rotterdam/Nijmegen: RISBO/ITS.
- Ledoux, G., m.m.v. Deckers, P., & Koopman, P. (1994). *De inhoud van 'milieu-verschillen' bij Turkse, Marokkaanse en Nederlandse sociale stijgers*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 1994. Amsterdam: SCO.
- Matthijssen, M. & Teunissen, J. (1994). *Methodische en theoretische stagnatie in onderwijssociologisch onderzoek onder allochtone leerlingen*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 1994. Utrecht: RUU.
- Meijnen, G. & Riemersma, F. (1992). *Schoolcarrières: een klassenkwestie? De schoolloopbanen van leerlingen, gezien in relatie tot de invloeden die maatschappelijke en binnenschoolse determinanten hierop hebben. Een literatuurstudie*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

- Mens, A. (1984). *Het onderwijsvoorrangscriterium in het basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Mens, A. & Driessen, G. (1985). *Het onderwijsvoorrangscriterium in het voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.
- MO&W (1994). *Uitwerkingsnotitie achterstand (concept)*. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
- Mulder, L. & Tesser, P. (1992). *De schoolkeuzen van allochtone leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Pels, T. (1993). Het belang van een cultuurbeleid in het onderwijs. *Comenius*, 13, (1), 42-55.
- Pels, T., & Veenman, J. (1994). *Onderwijsachterstanden bij allochtone kinderen: het ontbrekende onderzoek*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen 1994, Rotterdam: EUR.
- Petersen, B. (1992). *De K-ABC en de diagnostiek van leerstoornissen. Een meta-analyse van het differentiërend vermogen van de Kaufman Assessment Battery for Children*. Nijmegen: ITS.
- Procee, H. (1993). Pluralisme in (re)actie. *Comenius*, 13, (1), 56-69.
- Roelandt, T., Martens, E., & Veenman, J. (1990). Achterstand van allochtonen in het onderwijs: sociaal milieu en migratie-achtergronden. *Mens en Maatschappij*, 65, (2), 103-125.
- Roelandt, T., & Veenman, J. (1990). *Allochtonen van school naar werk*. 's-Gravenhage: SDU uitgeverij.
- Roosens, E. (1991). Etniciteit. *Pedagogisch Tijdschrift*, 16, (2), 77-87.
- Schouten, S. (1989). *Schoolloopbanen van Turken en Marokkanen in het SLVO-cohort*. Paper ORD'89. Voorburg: CBS.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (1989). *Using Multivariate Statistics*. New York: Harper Collins Publishers.
- Tacq, J. (1991). *Van probleem naar analyse. De keuze van een gepaste multivariate analysetechniek bij een sociaal-wetenschappelijke probleemstelling*. De Lier: ABC.
- Tesser, P. (1989). Achterstand en cultureel verschil. Een dilemma in het onderwijsvoorrangsbeleid. *Jeugd en samenleving*, 19, (2/3), 189-201.
- Tesser, P. (1993). *Rapportage minderheden 1993*. Rijswijk: SCP.
- Tesser, P., Mulder, L., & van der Werf, G. (1991). *De eerste fase van de longitudinale OVB-onderzoeken. Het leerlingenonderzoek*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Tesser, P. & Vierke, H. (1990). *De schoolprestaties van allochtone leerlingen in het basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Tesser, P., Werf, G. van der, Mulder, L., & Weide, M. (1989). *De beginfase van het voorrangsbeleid in het basisonderwijs. Verslag van het oriënterend onderzoek van de landelijke OVB-evaluatie*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Uiterwijk, H. (1994). *De bruikbaarheid van de Eindtoets Basisonderwijs voor allochtone leerlingen*. Arnhem: Cito.
- Veenman, J. (1993). Voorzichtigheid geboden! Commentaar bij het artikel van Van 't Hof & Dronkers. *Migrantenstudies*, 9, (1), 26-30.
- Wolbers, M., & Driessen, G. (1994). *Achtergronden van schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen*. Paper ORD'94. Nijmegen: ITS.

Manuscript ontvangen 3-2-1995

Definitieve versie ontvangen 20-4-1995